

CHET TILLARINI O'RGATISHDA OG'ZAKI NUTQ KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Moxinur Mo'minova
Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada til o'rganuvchilar orasida gapirish ko'nikmasini oshirish, muloqot davomida duch kelinadigan psixologik muammolar, so'zlarni yod olishda qiziqarli va oson usullar, ingliz tili va o'zbek tilidagi so'zlarning qiyoslanishi, solishtirilishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: gapirish, paradigmatika, sintagmatika, fonetik o'zgarish, tovush tushishi, tovush ortishi, tovush almashinishi, kommunikativ kompetensiya

FORMATION OF ORAL SPEECH SKILLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Mokhinur Muminova
Fergana State University

Abstract: This article discusses issues of improving speaking skills of language learners, psychological problems that arise in the process of communication, interesting and simple ways of memorizing words, comparing and contrasting English and Uzbek words.

Keywords: speech, paradigmatics, syntagmatics, phonetic change, falling sound, rising sound, changing sound, communicative competence

Hozirgi taraqqiyot davrida chet tiliga bo'lgan e'tibor kundan kunga oshib bormoqda, ilgari faqatgina Oliy ta'lim talabalari orasida yangi bir xorijiy tilni o'rganish keng tarqalgan bo'lsa, bugungi kunda bu holatni maktab o'quvchilarida ham ko'rish odatiy holatga aylanmoqda. Misol tariqasida, jahon tili deya e'tirof etilgan Ingliz tili mamlakatimizning ta'lim dasturlarida allaqachon o'z o'rnini egallagan. Biror bir chet tili o'rganilgan paytda asosan gapirishga e'tibor qaratish lozim. Gapirish - nutq faoliyatining mahsuldor turi bo'lib, u orqali og'zaki muloqot amalga oshiriladi, nutqning mazmuni - fikrning og'zaki shaklda ifodalanishi. Gapirish ko'nikmasini rivojlantirish esa talaffuz, grammatika va so'z boyligidan iboratdir. Gapirish faolligi produktif til ko'nikmasiga kiradi va u asosan fonetik, grammatik, leksik, pragmatik jihatlar bilan bog'liq. Bu ko'nikma o'quvchining tilda o'z fikrini ifoda qilish, muloqotga kirishish, savol-javobda qatnashish va fikr bildirishda asosiy rol o'ynaydi.

Shuningdek, til o'rganuvchi o'zining ona tili singari birdaniga ravon tekis muloqot qila olmaydi. Shuning uchun chet tilini o'rgatishda o'z ona tili bilan o'rganilayotgan chet tilini qiyoslash va solishtirish, motivatsiya berish yo'llariga e'tibor berish lozim.

Gapirish ko'nikmasini rivojlantirish kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching - CLT) tamoyillariga asoslanadi. CLT ga ko'ra, o'rganuvchi o'rganayotgan til yordamida real hayotiy muloqotni amalga oshirishi kerak. Gapirish ko'nikmasi rivojlanishida CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) standartlaridagi quyidagi mezonlar muhim:

- Fluency (ravonlik)
- Accuracy (aniqlik)
- Pronunciation (talaffuz)
- Coherence and cohesion (bog'liqlik va izchillik)

CEFRga ko'ra, til o'rganuvchi gapirish bo'yicha A1 dan C2 gacha bo'lgan bosqichda baholanadi. Bu baholashda intonatsiya, lug'at boyligi, grammatika, talaffuz va nutq tezligi e'tiborga olinadi.

Til sistemasi tarkibidagi moddiy - kommunikativ birliklar muayyan qoidalar asosida zaruriy aloqaga, munosabatga kirishadilar, muayyan guruhlarni tuzadilar, nutq birliklarini - hodisalarini yaratadilar. Bu aloqa, munosabatlar mutlaqo mantiqiy, obyektiv, ijtimoiy bo'lib, ikki yo'nalishda - paradigmatic va sintagmatik munosabatlarni hosil qiladi [2]. Gapirishni o'rganishda sintagmatik aloqalarning ahamiyati katta bo'lib, bunda so'zning turli birikmalarda qo'llanilishi nazarda tutiladi. So'zlovchi xotirasida tayyor turgan so'zni yoki grammatik birlikni tanlaydi, odatda, ona tili hodisalari xotirada tayyor turadi. Masalan, yangi chet tiliga oid lug'at yod olinayotganda, ba'zi so'zlarning talaffuzi o'z tilidagi so'zlariga o'xshashi mumkin. Misol tariqasida, o'zbek va ingliz tillarini olish mumkin. Ingliz tilidagi so'zlarning garchi ma'nosi har xil bo'lsa ham, talaffuzi o'zbek tilidagi so'zlarga o'xshab ketadiganlari bor:

<i>Cat</i> [kæt]	Mushuk	<i>Ket</i>	ma'lum joydan uzoqlashish
<i>Beat</i> [bi:t]	Urmoq	<i>Bit</i>	qon so'ruvchi hasharotlar turkumi
<i>Boy</i> [bɔɪ]	o'g'il bola	<i>bo'y</i>	kishi yoki narsaning tik yo'nalishdagi ko'lami
<i>feel</i> [fi:l]	his qimoq	<i>fil</i>	quruqlikda yashovchi eng katta hayvon
<i>man</i> [mæn]	Erkak	<i>Men</i>	kishilik olmoshi

Gapirish ko'nikmasining o'zagi - talaffuzdir. Talaffuzdagi fonetik muammolar til o'rganuvchilar uchun eng katta to'siqlardan biridir. Ingliz tili fonetikasi bevosita o'zbek tiliniki bilan qiyoslanganda quyidagi farqlar mavjud:

- Stress (urg'u): Ingliz tilida urg'u o'zni ma'no farqini belgilaydi. Masalan, record (noun) vs reCORD (verb).

• Minimal pairs: Ship-sheep, bat-bet, full-fool kabi juftliklar o'zbek tilida muqobili bo'lmagan talaffuz nozikliklarini o'rgatadi.

• Connected speech: Ingliz tilidagi bog'lovchi talaffuzlar (linking, elision, assimilation) o'zbek tilida uchramaydi, bu esa o'rganishda qiyinchilik tug'diradi.

Fonetik o'zgarishlar bo'yicha:

• Tovush tushishi (elision): chocolate → /'tʃɒk.lət/

• Tovush ortishi (insertion): go on → /gəʊ wɒn/

• Tovush almashishi (assimilation): good boy → /gʊb bɔɪ/

• Bu fonetik xususiyatlar talaffuzga asoslangan interaktiv mashqlar orqali o'rgatilganda samarali bo'ladi (masalan: shadowing, minimal pair drill, tongue twister).

Bundan tashqari, o'zbek tilida *bilan* [blan], *gilam* [glam], *og'iz* [og'z], *saodat* [sodat] kabi so'zlarni; ingliz tilida chocolate- ['tʃɒk.lət], comma-['kɒmə], fruit [fru:t], Every-['ev.ri], suit [su:t] kabi so'zlarni misol tariqasida ko'rsatish mumkin.

Tovush ortishi hodisasi *rain* [rem], *coin* [kɒm], *boil* [bɔɪ], *debate* [dɪ'beɪt], *drive* /dɪ'reɪv/ kabi ingliz so'zlarida, *oila* [oɪla], *tabiat* [tabiyat], *doim* [dɔɪm] kabi o'zbekcha so'zlarda ko'rinadi, har ikkala tilda talaffuz qilinayotganda ham "y" tovushi orttiriladi.

So'zlash davomida duch keladigan asosiy qiyinchiliklardan yana biri bu motivatsion muammodir. O'qituvchi dars davomida til o'rganuvchilardan nutqiy xato qilmasdan gapirishni talab qilmasligi lozim, aks holda ular mashg'ulot davomida gapirishda bir-biridan uyalishlari, xato qilish, tanqidlardan qo'rqishlari, yangi chet tili so'zlarini yodlay olmasliklari mumkin. Bu esa talaffuz qila olmaslik muammosini yuzaga chiqaradi va gapirish ko'nikmasi rivojlanmaydi. Mazkur muammolarni o'qituvchi dars davomida aniqlab, yechim topishi lozim. Sinfda so'zlash uchun doimo vaqt va makon yaratilishi lozim. Til o'rganuvchilar suhbat va munozaralarga odatlanib, ularni tabiiy jarayon sifatida qabul qilishlari kerak. Muloqot davomida ularga ijobiy fikr bildirilib, rag'batlantirilishi til o'rganuvchilarning qiziqishini oshiradi va yana-da qattiqroq mehnat qilishga kuch beradi. Darslar interaktiv, qiziqarli va hayotga yaqin bo'lsa, o'quvchilar faolroq bo'ladilar. Darslarda shaxsiy mavzular, qiziqishlar, musiqiy, video va vizual materiallar bilan ishlash o'quvchini ruhlantiradi. Shuningdek, o'quvchiga ijobiy fikr-mulohazalar (feedback), muvaffaqiyat hissi va erkin so'zlashishga imkon berish motivatsiyani oshiradi

Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'rgatishda nutqiy kamchiliklarni asta-sekin yo'qotish, turli fonetik o'zgarishlarga e'tiborli bo'lish va, albatta, motivatsiya berish til o'rganuvchilarning qiziqishi ortishiga sababchi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Merriam-Webster. (n.d.). Word. In Merriam-Webster.com dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/word>
2. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/til-sistemasi-paradigmatika-va-sintagmatika>
3. Muminova Mohinur Masudjon kizi Types of phonetic english accent in uzbek education. International Bulletin Of Applied Science And Technology. 2023.
4. Muminova Mohinur Masudjon kizi Teaching english phonetics language in education. Science And Innovation International Scientific Journal. 2023
5. Rasulova A. The studing barrier connection in the world linguistics.. Thematic journal of Education, Vol-7-Issue Q2-2022, DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6467319>, P 38-4